

PAST HARORATLARDA YIG/GGG TIZIMLARINING MAGNIT XUSUSIYATLARI

Abdulhafizova Nargiza Odiljon qizi¹, Sayitqulova Shaxriniso Xolbek qizi²

¹O'zbekiston Milliy Universiteti Nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi tayanch doktoranti

²O'zbekiston Milliy Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20798883>

Annotatsiya. *Kvanto-magnonika nanomiyosda axborot texnologiyalari uchun muhim yo'nalish hisoblanib, YIG materialining past magnit yo'qotish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Past haroratlarda YIG/GGG tizimlaridagi FMR xatti-harakati va GGG substrat ta'siri dolzarb tadqiq etilmoqda.*

Annotation. *Quantum magnonics is an important area for information technology at the nanoscale, characterized by the low magnetic loss properties of YIG material. The FMR behavior in YIG/GGG systems at low temperatures and the effect of the GGG substrate are currently being investigated*

Kalit so'zlar: *ferromagnit rezonans (FMR), magnon, magnit yo'qotish, frustratsiyalangan spin tizimi, paramagnet, ferromagnit, epitaksial plyonka.*

Keywords: *ferromagnetic resonance (FMR), magnon, magnetic loss, frustrated spin system, paramagnet, ferromagnet, epitaxial tile.*

Kvanto magnonikasi nanomiyosdagi axborot texnologiyalari uchun magnonlarning kogerentlik kabi kvant-mexanik xususiyatlarini tadqiq qiladi [7:58]. Ushbu sohada eng istiqbolli material itriy temir granati (YIG) hisoblanadi, chunki u magnit so'nishning eng past ko'rsatkichiga va magnonlarning eng uzoq umr ko'rish davriga ega [1:759]. Yuqori sifatli YIG plyonkalari odatda gadoliny gallyi granati (GGG) substratlarida o'stiriladi [6:1]. Biroq, 50 K dan past haroratlarda YIG/GGG tizimlarida ferromagnit rezonans (FMR) chastotasining anomal pasayishi kuzatiladi, bu esa kvanto-magnonika qurilmalarini loyihalashda GGG substratining ta'sirini chuqurroq o'rganishni taqozo etadi [2:4].

Ilmiy adabiyotlarda YIG plyonkalarining past haroratlardagi dinamikasi bo'yicha qator izlanishlar olib borilgan. Xususan, YIG eng kam magnit yo'qotishga ega bo'lgan material sifatida radio to'lqinlar texnologiyalarida va magnonik eksperimentlarida keng qo'llaniladi. Oldingi tadqiqotlarda 50 K dan past haroratlarda FMR chastotasining siljishi haqida xabar berilgan bo'lsa-da, millikelvin haroratlarida GGG ning murakkab magnit fazaviy holati va sochilgan maydonlarning o'ta notekis taqsimlanishi yetarlicha o'rganilmagan edi. [5:3].

1-a,b,c rasm

GGG substrating magnitlanishi (1a-rasm) [4:2]. GGG xona haroratida paramagnit bo'lsa-da, harorat pasayishi bilan uning magnitlanishi M_{GGG} keskin orta boshlaydi va 2 K haroratda to'yinish holatiga yaqinlashadi. Vibratsion namunali magnetometriya o'lchovlariga ko'ra, uning to'yinish magnitlanishi 805 kA/m ni tashkil etadi [5:2].

FMR spektrlarining o'zgarishi (1b-rasm), Haroratning pasayishi FMR cho'qqilarining kengayishiga va assimetrik ko'rinishga kelishiga sabab bo'ladi [4:2]. Masalan, xona haroratida cho'qqi Lorentz shaklida bo'lsa, 2 K da u sezilarli darajada siljiydi va amplitudasi kamayadi [3:7].

Chastotalarning siljishi (1c-rasm): Eksperimental FMR chastotalari (nuqtalar) past haroratlarda nazariy kutilmalardan ya'ni kesik chiziqlardan chetga chiqadi [4:3]. Bu og'ish GGG

substrati tomonidan hosil qilingan va tashqi maydonga qarshi yoʻnalgan sochilgan maydon bilan tushuntiriladi [2:6]. 500 mK dan past haroratlarda FMR chastotasining barqarorlashishi GGG ning murakkab magnit holati (frustratsiyalangan spin tizimi) bilan bogʻliqdir.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, YIG/GGG tizimlarining millikelvin haroratlaridagi harakati GGG substratining notekis magnit maydoni va YIG ning kristallografik anizotropiyasi oʻzgarishi bilan belgilanadi. Ushbu maʼlumotlar kelajakda nanooʻlchamdagi kvanto-magnonika zanjirlarini aniq prognozlash va yaratish uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

1. Dillon, J. F. "Ferrimagnetic resonance in yttrium iron garnet." Phys. Rev. 105, 759 (1957). (YIG dagi FMR boʻyicha fundamental ish) .
2. Haertinger, M., et al. "Spin-wave excitation and propagation in microstructured waveguides of yttrium iron garnet/gadolinium gallium garnet." (GGG ning YIG plyonkalariga parazit taʼsiri haqida) .
3. M.Sparks, et al. "*Ferromagnetic-Relaxation Theory*" . 1964
4. Serha R. O. et al. Magnetic anisotropy and GGG substrate stray field in YIG films down to millikelvin temperatures //npj Spintronics. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 29.
5. Schmoll, D., et al. (2024). "Low-temperature FMR frequency shift in YIG/GGG." (FMR chastotasi siljishining 4.2 K gacha boʻlgan tahlillari) .
6. Chang, H., et al.(2014). "Nanometer-Thick Yytium Iron Garnet Films with Extremely Low Gilbert Damping"
7. Chumak, A. V., et al. "Advances in magnetics roadmap on spin-wave computing." (Magnonika va spin toʻlqinlari boʻyicha umumiy yoʻnalishlar) . 58,1-72 (2022)